

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»

MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMiy-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

TO‘PLAMI

(I QISM)

SAMARQAND

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

TAMBOV DAVLAT UNIVERSITETI

QARSHI MUXANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI

**«IPAK YO‘LI» TURIZM VA MADANIY MEROS
XALQARO UNIVERSITETI**

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

**«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(I QISM)

2026-yil 20-21-fevral kunlari

SAMARQAND – 2026

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»**

**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**“НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
ЗЕЛЕННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

(ЧАСТЬ I)

(20-21-февраль 2026-г.)

САМАРКАНД – 2026

UO‘K: 338.2:004(082)

I-52

KBK: 65.7

Xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish yo‘nalishlari /xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (I qism). 2026 йил 20-21-fevral kunlari. Samarqand, SamISI, 2026. – 274 bet.

Nashr uchun mas‘ul:

M.Q.Pardayev – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi rahbari:

M.E.Po‘latov – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi a‘zolari:

M.M.Muxammedov – iqtisod fanlari doktori, professor,

J.R.Zaynalov – iqtisod fanlari doktori, professor,

I.S.Tuxliev – iqtisod fanlari doktori, professor,

O.Murtazaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

R.X.Ergashev – iqtisod fanlari doktori, professor,

V.I.Abdukarimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

N.A.Ibragimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor,

Q.J.Mirzaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.Eshtaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.N.Xoliqulov – iqtisod fanlari nomzodi, professor,

D.H.Xolmamatov – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

Sahifalovchi: Firdavs O‘roqov

An‘anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida xizmatlar sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish muammolari va ularning yechimlari, sohaning alohida tarmoqlari samaradorligini oshirish istiqbollariga oid masalalar yoritilgan barqaror iqtisodiy rivojlanish va xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida jadal rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal qilishning strategik yo‘nalishlari, kambag‘allikni qisqartirish, aholi bandligi, farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish jarayonida marketing va menejment imkoniyatlarini takomillashtirish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda investisiyalarni jalb qilish va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit muammolarini bartaraf qilish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish muammolarini hal qilishga qaratilgan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va tezislarni o‘rin olgan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to‘g‘ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-225-40-6

© SamISI, 2026 y.

III SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVASION IQTISODIYOT TAMOIYILLARI ASOSIDA JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI.

Raxmatulla Xidirovich Ergashev - i.f.d., professor Qarshi davlat texnika universiteti, [e_r_x_55@Rambler.ru](mailto:er_x_55@Rambler.ru), <https://orcid.org/0009-0008-9794-9859>

Jamshid Norboyevich Uzaqov - i.f.f.d., (Phd), dotsent, Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, jamshiduzokov0660@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-6420-9076>

MINTAQA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION VA YASHIL IQTISODIYOT TAMOIYILLARINING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

***Annotatsiya:** Maqolada mintaqa ziyorat turizmini rivojlantirishda innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillarining o‘zaro bog‘liqligi hamda ularning amaliy samaradorligi tahlil qilinadi. Ziyorat turizmi infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va resurslardan oqilona foydalanish masalalari yoritiladi. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar va yashil iqtisodiyot mexanizmlarining hududiy iqtisodiy o‘shish, bandlikni oshirish hamda madaniy merosni asrashga qo‘shayotgan hissasi baholanadi. Tadqiqot natijalari mintaqaviy turizm siyosatini takomillashtirish va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** ziyorat turizmi, mintaqaviy rivojlanish, innovatsion iqtisodiyot, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik turizm, raqamli texnologiyalar.*

***Аннотация:** В статье анализируется взаимосвязь и эффективность принципов инновационной и зелёной экономики в развитии регионального зиярат-туризма. Рассматриваются вопросы модернизации туристической инфраструктуры, внедрения цифровых технологий, обеспечения экологической устойчивости и рационального использования природных ресурсов. Особое внимание уделяется влиянию инновационных и экологически ориентированных подходов на региональный экономический рост, повышение занятости населения и сохранение культурно-духовного наследия. Результаты исследования могут быть использованы при разработке региональных программ и стратегий устойчивого развития туризма.*

***Ключевые слова:** паломнический туризм, региональное развитие, инновационная экономика, зелёная экономика, устойчивое развитие, экологический туризм, цифровые технологии.*

***Abstract:** This article examines the interrelation and effectiveness of innovative and green economy principles in the development of regional pilgrimage tourism. The study focuses on the modernization of tourism infrastructure, the introduction of digital technologies, environmental sustainability, and the efficient use of natural resources. It also evaluates the contribution of innovation-driven and environmentally oriented approaches to regional economic growth, employment expansion, and the preservation of cultural and spiritual heritage. The research findings are relevant for improving regional tourism policies and designing sustainable development strategies.*

Keywords. *pilgrimage tourism, regional development, innovative economy, green economy, sustainable development, eco-tourism, digital technologies.*

So‘nggi yillarda turizm jahon iqtisodiyotida barqaror o‘sib borayotgan sohalardan biri sifatida e‘tirof etilyapti. Umumiy sayyohlik oqimlari o‘shida diniy-ma‘rifiy yo‘nalish — ziyorat turizmi muhim rol o‘ynamoqda. Dunyoda turizmdan tushadigan daromadlar salohiyati sezilarli bo‘lishi bilan birga, ziyorat yo‘nalishlari ham o‘sib borayotgan segmentlardan sanaladi. Masalan, Umumjahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO)ga ko‘ra turizmning xalqaro tashriflar soni 1950 yilda 25 milliondan, 1980 yilda 278 millionga yetgan va keyingi yillar davomida sezilarli darajada oshib bormoqda⁴⁰.

O‘zbekiston ziyorat turizmi salohiyatiga ega bo‘lgan mintaqalardan biridir. Respublika hududida 1 200 dan ortiq ziyorat va muqaddas maskanlar mavjud bo‘lib, bu mamlakatni diniy sayyohlik yo‘nalishida jahon miqyosida tanilgan markazlardan biriga aylantiradi⁴¹. 2016–2018 yillar ichida mamlakatga tashrif buyurgan sayyohlar soni sezilarli darajada ko‘paydi, jumladan, 2017 yilda 2,2 milliondan, 2018 yilda esa 5,3 millionga yaqin bo‘lgan. Bu esa turizm, jumladan ziyorat sayyohligi sohasining iqtisodiy qimmatini ko‘rsatadi⁴².

Shu jumladan, Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmi salohiyatiga ega bo‘lgan bir qator muqaddas maskanlar mavjud. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi PQ-135-son [qarori](#)ga muvofiq 2023-yilda xorijiy turistlar tashrifi rejasi 210 ming nafar etib belgilangan holda 2024 yilning 9 oyi yakunlariga ko‘ra viloyatga 460 ming nafar xorijiy turist tashrif buyurgan bunda ziyorat maqsadida tashrif buyuruvchilar soni salmoqli hisoblanadi⁴³.

Ichki turizm ham mamlakat iqtisodiyotining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Mahalliy aholining sayyohlik faoliyati hududiy xizmatlar, transport va mehmonxona sektorlarini faollashtiradi, ish o‘rinlarini yaratadi hamda aholi bandligini oshiradi. Ikkala yo‘nalish — ziyorat turizmi va ichki turizmning uyg‘un rivojlanishi mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun muhim omildir, chunki ular hududiy daromadlarni diversifikatsiya qilish, kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash va xizmatlar sohasini kengaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, bu yo‘nalishlar samaradorligini oshirishda bir qator muammolar mavjud. Ular qatoriga infratuzilma cheklanganligi, transport va logistika yo‘nalishlarining rivojlanmaganligi, xalqaro marketingning yetarli darajada emasligi va raqamli axborot vositalarining kamligi bilan tavsiflanadi. Bu holat mintaqaviy darajada ziyorat va ichki sayyohlik salohiyatidan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Shu sababli innovatsion yechimlar va yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish orqali bu muammolarni ilmiy asoslangan choralar bilan bartaraf etish hozirgi davrning dolzarb ilmiy va amaliy vazifasidir.

⁴⁰ <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com>

⁴¹ <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-travel-and-tourism>

⁴² https://bukhari.uz/?p=8405&utm_source

⁴³ https://uza.uz/oz/posts/qashqadaryoga-sayyohlar-tashrifi-otgan-yilga-nisbatan-20-foizga-oshgan-659808?utm_source

Jahon tajribasi ziyorat turizmini rivojlantirishda innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillari tobora muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda ziyorat maskanlarini boshqarishda raqamli platformalar, aqlli transport tizimlari va elektron xizmatlar joriy etilib, ziyoratchilar oqimini samarali tashkil etish imkoniyati yaratilmoqda. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejamkor infratuzilmani barpo etish va chiqindilarni qayta ishlash amaliyoti keng qo‘llanilib atrof-muhitga bo‘lgan salbiy ta‘sirni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Innovatsion texnologiyalar yordamida resurslardan oqilona foydalanish ta‘minlanib, yashil iqtisodiyot tamoyillari orqali ekologik barqarorlik mustahkamlanmoqda. Natijada ziyorat turizmi nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi soha, balki barqaror rivojlanishni ta‘minlovchi omil sifatida shakllanmoqda. Jahon amaliyoti ushbu yondashuvlarning uyg‘unligi ziyorat turizmining uzoq muddatli samaradorligini oshirishini yaqqol namoyon etmoqda.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha muayyan islohotlar amalga oshirilayotgan bo‘lsada, innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillarini to‘liq joriy etish darajasi yetarli emas. Mavjud holat tahlili shuni ko‘rsatadiki, ziyorat maskanlarida raqamli xizmatlar, ekologik infratuzilma va resurslarni tejoyvchi texnologiyalar cheklangan miqyosda qo‘llanilmoqda. Respublika miqyosida asosiy muammolar qatoriga transport-logistika tizimining nomukammalligi, yashil energiya manbalaridan foydalanishning sustligi va zamonaviy marketing mexanizmlarining yetishmasligi kiradi.

Xususan, Qashqadaryo viloyatida boy ziyorat salohiyatiga qaramay, turizm infratuzilmasining eskirganligi, xizmatlar sifati va ekologik talablarning to‘liq ta‘minlanmaganligi kuzatiladi. Viloyatda ziyorat obyektlari atrofida chiqindilarni boshqarish, suv va energiya resurslaridan oqilona foydalanish masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shuningdek, innovatsion boshqaruv va raqamli monitoring tizimlarining yetishmasligi ziyorat turizmi samaradorligini pasaytirmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillarini kompleks joriy etishni taqozo etadi.

2024-yilda Qashqadaryo viloyatida 250 ta mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarining obyektlari faoliyat yuritib, ularda 3980 ta xonalar, 8423 ta joylar mavjud bo‘lgan va 267,2 ming kishi joylashtirilgan. 2023-yilga nisbatan mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarining obyektlari soni 32 taga oshgan, nomer fondi 219 taga oshgan, joylar soni 490 taga oshgan, joylashtirilgan shaxslar soni esa 212,9 ming kishiga kamaygan⁴⁴.

⁴⁴ <https://www.qashstat.uz/uploads/press24/Turizm-Yan-Dek-2025.pdf>

1-jadval.

Qashqadaryo viloyatidagi eng salohiyatli ziyoratgohlar misolida ziyorat turizmini rivojlantirishdagi infratuzilmaviy, raqamli va ekologik muammolar tahlili⁴⁵.

Ziyoratgoh	Joylashuvi (tuman)	Hududning turizm infratuzilmasi (2024)	Innovatsion + yashil iqtisodiyot nuqtai nazaridan muammoli jihatlar
Langar ota ziyoratgohi	Qamashi	2 ta joylashtirish obyektlari; 0,2 ming joylashtirilgan; 13 ta xona	transport-yo‘l infratuzilmasi, sanitariya va chiqindi boshqaruvi “yashil” talablarga moslashtirilishi kerak; past joylashtirish sig‘imi sabab pik mavsumda bosim oshadi; raqamli axborot/bron mexanizmlari cheklangan.
Hazrati Bashir ziyoratgohi	Kitob	12 ta joylashtirish obyektlari; 1,4 ming joylashtirilgan; 64 ta xona; 0,2 ming joy	ziyoratchilar oqimi ortganda ekologik yuklama oshadi: suv resurslari, chiqindi, avtotransport tirbandligi; “yashil marshrut” va jamoat transporti/parkovka boshqaruvi hamda energiya tejamkor yoritish kabi chora-tadbirlar dolzarb.
Abu Mu‘in Nasafiy ziyoratgohi	Qarshi	1 ta joylashtirish obyektlari; 0,1 ming joylashtirilgan; 9 ta xona	tuman kesimida sig‘im past: ziyoratchilar oqimini ushlab qolish (tunab qolish) qiyin; servis va raqamli xizmatlar sust bo‘lsa, iqtisodiy samaradorlik kamayadi; “yashil” sanitariya va chiqindi boshqaruvi tizimi talab etiladi.
Qusam Shayx ziyoratgohi	Koson	2 ta joylashtirish obyektlari	raqamli targ‘ibot va “yashil” infratuzilma (chiqindi, suv tejash) kuchsiz.
Sulton Mir Haydar ziyoratgohi	Kasbi	joylashtirish ko‘rsatkichlari rasmiy hisobotda qayd etilmagan	infratuzilma, statistik hisobning pastligi ziyorat yo‘nalishini bozorga chiqarishni qiyinlashtiradi: transport, servis sifati, sanitariya hamda “yashil” talablar bo‘yicha kompleks reja zarur.

⁴⁵ qashstat.uz ma’lumotlari asosida salohiyatli ziyoratgohlar misolida muallif tahlili

Jadval ma’lumotlarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, Qashqadaryo viloyatidagi eng salohiyatli ziyoratgohlar ziyorat turizmini rivojlantirish uchun yetarli tarixiy va ma’naviy resurslarga ega bo‘lsada, ularning iqtisodiy samaradorligi va barqaror rivojlanishini ta’minlashda qator tizimli muammolar mavjud. Avvalo, aksariyat ziyoratgohlarda joylashtirish infratuzilmasining past darajada ekanligi ziyoratchilar oqimini uzoq muddat ushlab qolish imkoniyatini cheklamoqda hamda hududiy daromadlar o‘shishini sekinlashtirmoqda.

Shuningdek, raqamli xizmatlarning yetarli darajada joriy etilmaganligi boshqaruv samaradorligi va xizmatlar sifatini pasaytiradi. Ekologik jihatdan esa chiqindilarni boshqarish, suv va energiya resurslaridan oqilona foydalanish hamda “yashil” transport yechimlarining cheklanganligi ziyorat turizmining barqaror rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirishda infratuzilmaviy imkoniyatlar, raqamli boshqaruv va yashil iqtisodiyot tamoyillarini o‘zaro uyg‘unlashtirgan kompleks yondashuv zarurligini ko‘rsatadi.

2-jadval

Ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha innovatsion va yashil iqtisodiyotga asoslangan taklif va tavsiyalar⁴⁶

№	Takliflar	Amalga oshirish mexanizmi	Innovatsion jihati	Kutilayotgan natija
1	ziyoratgohlarga olib boruvchi yo‘llar va hududlarni quyosh energiyasi asosida yoritish	quyosh panellari va energiya tejankor yoritish tizimlarini o‘rnatish	qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish	energiya xarajatlari qisqaradi, ziyorat infratuzilmasining barqarorligi oshadi
2	ekologik himoya zonalarini joriy etish (0,5–2 km)	piyoda, velosiped, elektrotransport ustuvorligi	CO ₂ chiqindilarini kamaytirish, yashil transport	shovqin, ifloslanish kamayadi, sokin, xavfsiz ziyorat muhiti yaratiladi
3	“ziyorat + tog‘li salomatlik marshrutlari” (Shahrisabz, Kitob, Yakkabog‘)	piyoda yo‘laklari, tog‘ havosida dam olish va ziyorat marosimlari	tabiiy sog‘lomlashtirish ziyorat modeli	ziyoratchilar turar muddati uzayadi, ziyorat mazmunli tajribaga aylanadi
4	“ikki pog‘onali ziyorat tizimi” modeli	rasmiy va norasmiy ziyoratgohlarni yagona tizimda	nol infratuzilma + yuqori ma’naviy qiymat yondashuvi	norasmiy maskanlar saqlanadi, hududiy ziyorat tizimi

⁴⁶ Mualliflar ishlanmasi

		bog‘lash		kengayadi
5	“ilmiy-ma’naviy ziyorat markazi” modeli (Abu Muin Nasafiy)	ilmiy-ma’naviy dasturlar, ssenariyli ziyorat, meros talqini	ziyosat + ilmiy tafakkur integratsiyasi	ziyosat passiv tashrifdan faol bilim va ma’naviy tajribaga aylanadi, tashriflar soni va davomiyligi oshadi

Qashqadaryo viloyatida ziyorat maskanlarini ikki asosiy toifaga ajratish mumkin: birinchisi, tarixiy jihatdan shakllangan, bino-inshootlari va minimal infratuzilmasi mavjud bo‘lgan rasmiy ziyoratgohlar; ikkinchisi esa rasmiy maqomga ega bo‘lmagan, infratuzilmasi deyarli yo‘q, biroq mahalliy aholi tomonidan ziyorat maskani sifatida e’tirof etiladigan norasmiy muqaddas joylardir. Ushbu ikki toifa o‘rtasida hozirgi kunda uzviy bog‘liqlik mavjud emasligi yangi ilmiy yondashuvlarni talab qiladi.

Fikrimizcha, davlat tomonidan ziyorat turizmini tartibga solishning ustuvor vazifalari quyidagilar bo‘lisi lozim deb hisoblaymiz:

– ziyoratgohlarga olib boruvchi yo‘llar hamda hududlarni quyosh panellari va quyosh energiyasi asosida yoritish-bunda, sarf-xarajatlar davlat byudjeti hisobidan amalga oshiriladi. Rivojlangan davlatlarda turizm obyektlarida quyosh va qayta tiklanuvchi energiya faol qo‘llanilmoqda. Bu yondashuv ekologik yuklamani kamaytiradi va ziyoratgohlarning ekspluatatsiya xarajatlarini qisqartiradi.;

– ziyoratgohlar va ularga xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish ya’ni, ziyoratchilarga xizmat ko‘rsatuvchi barcha subyektlar faoliyatini o‘zaro uyg‘unlashtirish;

– ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan davlat va hududiy dasturlarni amalga oshirish;

– ziyorat turizmi infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb qilish- ziyoratgohlar atrofidagi sharoitlarni yaxshilash uchun sarmoya kiritish;

– tarixiy-diniy va turistik resurslardan oqilona hamda barqaror foydalanishni ta’minlash;

– ziyorat markazlari va ziyorat zonalarini kompleks rivojlantirish;

– ziyoratgoh hududlarida quyosh panellari, energiya tejankor yoritish tizimlarini joriy etish.

– davlat mulkidagi ziyorat obyektlari va ularga tutash turistik infratuzilmani qo‘llab-quvvatlash.

Shuningdek, ziyorat turizmi faoliyatini rivojlantirish, mintaqalarda ushbu turizm turining salohiyatini oshirish bilan bog‘liq olib borilayotgan ilmiy izlanishlarimiz natijalariga tayangan holda, quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari suramiz:

➤ ziyoratgohlar atrofida belgilangan *ekologik himoya zonasi* (masalan, 0,5–2 km radius) joriy etilib, ushbu zonada transport harakati “yumshoq (low-carbon) mobilitet” tamoyillari asosida boshqariladi. Ya’ni ziyoratchilar va mahalliy aholining ziyoratgohga borishi va hudud ichidagi harakati piyoda yurish,

velosiped hamda elektromobil/elektroshuttle orqali amalga oshirilishi ustuvor etib belgilanadi. Natijada CO₂ chiqindilari va shovqin yuklamasining sezilarli darajada kamayishi, landshaft hamda madaniy meros obyektlarining saqlanishi ta‘minlanadi, ziyorat jarayonining sifati oshadi, ya‘ni xavfsiz va qulay piyoda harakatlanish muhiti shakllanadi, ziyoratchilar uchun sokin, toza va ma‘naviy muhitni ta‘minlaydi, hududning “yashil turizm” brendi mustahkamlanadi hamda ichki turizmning barqaror o‘sishi uchun qulay sharoit yaratiladi;

➤ Shahrizabz, Kitob va Yakkabog‘ tumanlaridagi ziyoratgohlarning tog‘li hududlarda joylashgani ziyoratni jismoniy va ruhiy sog‘lomlashuv bilan birlashtirish imkonini beradi. Shu asosda “ziyosat + tog‘li salomatlik marshrutlari” ishlab chiqilish taklif etiladi. Ushbu marshrutlar qisqa masofali piyoda yurishlar, tog‘ havosida dam olish va ziyorat marosimlarini o‘z ichiga oladi. Natijada ziyorat turizmi passiv tashrifdan faol va mazmunli tajribaga aylanadi hamda ziyoratchilar turar muddati uzayishini namoyon etadi;

➤ mintaqaning tog‘li hududlaridagi ziyoratgohlarida shovqinsiz, savdosiz, transportdan holi hududlar ajratish taklif etiladi. Bu zonalarda faqat ziyorat, ibodat va tafakkur faoliyati amalga oshiriladi. Natijada ziyorat turizmi ommaviy tomoshadan ma‘naviy qadriyatga yo‘naltirilgan modelga o‘tishini namoyon etadi;

➤ mintaqadagi rasmiy va norasmiy ziyorat maskanlari yagona hududiy ziyorat tizimi doirasida ikki pog‘onali model sifatida qaraladi. Birinchi pog‘ona — infratuzilmaga ega asosiy ziyoratgohlar, ikkinchi pog‘ona — mahalliy aholi e‘tirof etgan norasmiy ziyorat maskanlaridir. “Ikki pog‘onali ziyorat tizimi” (dual pilgrimage system) modelini qo‘llash. Bu innovatsion yondashuvga ko‘ra norasmiy ziyorat joylari e‘tibordan chetda qolmaydi, norasmiy ziyorat maskanlariga “nol infratuzilma, lekin yuqori ma‘naviy qiymat” maqomini berish ilmiy jihatdan asoslanadi;

➤ Qashqadaryo viloyatida Abu Muin Nasafiy kabi rasmiy tashkilot maqomiga ega bo‘lgan ziyorat maskanlari mavjud bo‘lib, ular tarixiy, diniy va ilmiy meros nuqtayi nazaridan yuqori salohiyatga ega. Ammo ushbu maskanlarning faoliyati asosan marosimiy va an‘anaviy ziyorat bilan cheklanib qolmoqda. Shu sababli ziyoratchilar oqimini oshirish uchun mazkur maskanlarning faqat ziyorat joyi emas, balki ilmiy-ma‘naviy markaz sifatidagi funksiyasini “Ilmiy-ma‘naviy ziyorat markazi” modelini qo‘llash orqali kengaytirish zarur. Ushbu modelga ko‘ra, ziyorat maskani nafaqat tashrif buyuriladigan joy, balki Nasafiy merosi bilan tanishish, ilmiy tafakkur va ma‘naviy anglash jarayoni kechadigan hududga aylantiriladi. Ziyoratchilar uchun qisqa, tushunarli va tizimli “ma‘naviy-ilmiy ziyorat ssenariylari” ishlab chiqiladi. Natijada, ziyorat jarayoni passiv tashrifdan faol bilim va ma‘naviy tajribaga aylanadi, bu esa tashriflar soni va davomiyligining oshishini namoyon etadi.

Xulosa sifatida, ziyorat turizmini rivojlantirish maqsad va vazifalari davlatning ushbu sohaga bo‘lgan munosabati va ishtirokiga bevosita bog‘liqdir. Davlatning tizimli yondashuvi va muvofiqlashtiruvchi roli bo‘lmasdan, ziyorat turizmini barqaror va samarali rivojlantirish mumkin emas. Mazkur taklif va

yondashuvlar Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmini innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishning mualliflik konsepsiyasini shakllantiradi. Ushbu konsepsiya ziyoratchilar oqimini faqat miqdoriy emas, balki sifat jihatidan oshirish, hududning ekologik, ma’naviy va iqtisodiy barqarorligini ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, mintaqaviy ziyorat turizmi rivojlanishining yangi bosqichini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi “Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-135-son qarori.
2. <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com>
3. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-travel-and-tourism>
4. https://bukhari.uz/?p=8405&utm_source
5. https://uza.uz/oz/posts/qashqadaryoga-sayyohlar-tashrifi-otgan-yilganisbatan-20-foizga-oshgan_659808?utm_source
6. <https://www.qashstat.uz/uploads/press24/Turizm-Yan-Dek-2025.pdf>
7. qashstat.uz

Д.К. Усманова, доцент, к.э.н. , Самаркандский государственный университет им.Ш.Рашидова

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции развития и повышения конкурентоспособности туризма в Узбекистане в условиях неопределенности и появления новых вызовов в макроокружении, когда многие страны испытывают финансово-экономические сложности на фоне повышения цен на энергетические ресурсы, разрыве сложившихся цепочек создания стоимости, роста стоимости логистических и транспортных услуг. В этих условиях приоритет в туристской деятельности следует отдавать клиентоориентированному подходу, когда на первое место выводится ориентация на потребности, перспективный туристский продукт, стратегические возможности и долгосрочные конкурентные преимущества.

Ключевые термины: Вертикальная и горизонтальная диверсификация туристского продукта, социальное партнерство, ностальгический туризм, экотуризм, продвижение туристского продукта, цифровые сервисы.

Annotatsiya: Ushbu maqolada makro muhitdagi noaniqlik va paydo bo‘layotgan muammolar sharoitida O‘zbekistonda turizmning rivojlanishi va raqobatbardoshligidagi asosiy tendentsiyalar ko‘rib chiqiladi, ko‘plab mamlakatlar energiya narxlarining oshishi, o‘rnatilgan qiymat zanjirlarining uzilishi va logistika va transport xizmatlari narxlarining oshishi tufayli moliyaviy va iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bunday sharoitda turizmi rivojlantirishda ustuvorlik ehtiyojlarga, istiqbolli turizm mahsulotiga, strategik imkoniyatlarga va uzoq muddatli raqobatbardosh ustunliklarga e’tibor qaratgan holda mijozga yo‘naltirilgan yondashuvga berilishi kerak.

Ermetova Iqbol Tajiboyevna	MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASIDAGI KLASTERLARNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ZARURIYATI	92
Irgashev Abbas Jumanazarovich	ANOR YETISHTIRISH VA SOTISHDA DAROMADLARNI BAHOLASH	97
Eshimov Sardor Tulqin o‘g‘li	SMART CITIES AND THE GREEN ECONOMY: A SUSTAINABLE URBANIZATION MODEL	101
Aliqulov Humoyun Tohir o‘g‘li	QASHQADARYO VILOYATIDA AGROTURIZM SOHASIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH	108
Irgashev Abbas Jumanazarovich	ANOR ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	112
III SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVATION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI		
Raxmatulla Xidirovich Ergashev, Jamshid Norboyevich Uzaqov	MINTAQA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION VA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	116
Д.К.Усманова	АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	123
Давронова Бону Бахтиёрвна	СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	131
Baxriddin Davlanov	MINTAQA MEHMONXONALARINING RAQOBAT USTUNLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDA AUTSORSINGDAN SAMARALI FOYDALANISH	137
Aliqulov Humoyun Tohir o‘g‘li	AGROTURIZMNI YASHIL VA INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH	141
Усманова Насиба Акбаржановна, Синько Юлианна	ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМУ ГОРОДСКИХ	145